

REFERENCES

1. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education.
2. Lai, C., & Li, G. (2017). Mobile apps for English language learning in primary schools: An empirical study. *Educational Technology Research & Development*, 65(1), 1-17.
3. Hattie, J. (2018). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
4. Strayer, J. F. (2012). How Learning in an Inverted Classroom Influences Cooperation, Innovation and Task Orientation. *Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives*, 9(2).

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Тохтабоева Фарангис Жахонгир кизи, студентка

3- курса Узбекского государственного университета мировых языков,
Факультет английской филологии, Ташкент

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется аутентичной оценке межкультурной коммуникативной компетенции, указываются основные характеристики аутентичной оценки и сравниваются с традиционными способами оценки и языковых навыков. В частности, аутентичный материал представляет трудности для преподавателей английского языка при планировании знания и содержит сложные и трудные языковые структуры. Описывается история подхода к изучению данного понятия, а также аутентичными и адаптированными материалами и изучаются пути включения аутентичных материалов в процесс обучения английскому языку.

Ключевые слова. аутентичные материалы, аутентичность, изучение иностранного языка, языковая компетенция, реальная языковая ситуация.

Введение: Вопрос использования аутентичных материалов в преподавании иностранных языков обсуждался в многочисленных исследовательских работах и учебниках, и большинство этих обсуждений доказывают, что влияние аутентичных материалов на компетентность учащихся иностранного языка, несомненно, полезно. Подход к преподаванию английского языка как иностранного полностью изменился за последние десятилетия, и современная методология преподавания иностранных языков ориентирована на коммуникативный подход, основанный на компетентности, приносящий реальное общение в занятия по английскому языку. В этой связи материалы первоисточников все больше становятся жизненно важным фактором в преподавании английского языка как иностранного. Однако многие практикующие языки и прикладные лингвисты считают аутентичные материалы довольно сложными для использования в средних школах. Одна из основных проблем заключается в том, что современные цели преподавания иностранного языка сильно отличаются от целей учебной программы в учебных заведениях. Кроме этого, для некоторых учителей такие материалы являются сложной задачей с точки зрения языкового содержания. Учителя английского языка в разных странах сегодня имеют богатый выбор учебных материалов - существует большое количество учебников, которые стали неотъемлемой частью преподавания английского языка, поскольку они считаются наиболее эффективными и менее трудоемкими для планирования урока. Последние годы существует значительная обеспокоенность по поводу использования таких материалов, поскольку они содержат отредактированные тексты, которые не представляют или плохо представляют язык, естественно встречающийся в контексте носителя языка или в контексте стандартного

английского языка. Большинство специалистов по языкам сходятся во мнении, что аутентичный язык очень полезен для процесса изучения языка, но у них все еще много споров о том, когда следует вводить аутентичные материалы и как это сделать должны быть выбраны для преподавания иностранного языка. (Gilmore A.)

Анализ литературы и методы: Первое исследование в области аутентичности относится к 1899 году, когда Генри Суит подчеркнул важность аутентичности. Он указал, что «большое преимущество естественных, идиоматических текстов над искусственными «методами» или «сериями» заключается в том, что они отдают должное каждой особенности языка. Искусственные системы, с другой стороны, имеют тенденцию вызывать непрерывное повторение определенных грамматических конструкций, определенных элементов словаря, определенных сочетаний слов, почти полностью исключая другие, которые в равной степени или, возможно, даже более существенны»(Cook V.J.). Позже, в 20 веке, большинство лингвистических теорий распространилось вокруг «Аудиолингвистического метода». Этот метод был описан Джеком К. Ричардсом и Теодором С. Роджерсоном в книге «Подходы и методы в преподавании языков (описание и анализ)». Они предположили, что «появление аудиолингвистического метода стало результатом возросшего внимания к преподаванию иностранных языков в Соединенных Штатах к концу 1950-х годов». Этот подход требовал использования тщательно отобранных и структурированных учебных материалов, которые должны были быть ориентированы на учителей. В связи с этим в этот период роль аутентичных материалов в обучении утратила свое значение. Вопрос подлинности снова привлек повышенный интерес в 1970-х годах. (Richards J. C. & Rodgers T. S.) Введение коммуникативной философии предполагало изменение приоритетов обучения и сосредоточение на обучении посредством демонстрации реалий и языка. Фреда Мишан

классифицирует подходы к изучению концепции аутентичности в изучении языка и упоминает, что идея использования текстов «коммуникативно», то есть использования их для их содержания, а не для их языковой структуры, представляла собой ключевой принцип коммуникативного обучения языку.

В 21 веке английский язык стал доминирующим международным языком. Авторы по оценкам Британского совета (2013), около 1,75 млрд человек в мире говорят на английском языке. Существует острая потребность в английском языке во всех сферах, например, в повседневном использовании, средствах массовой информации, бизнесе, политике, путешествиях, социальном взаимодействии и т. д. В этой связи роль аутентичных материалов в обучении языку стали важными, поскольку они передают послание жизненного контексте. (Mishan F.)

Современные подходы к преподаванию иностранных языков в основном сосредоточены на взаимосвязи языка, общества и культуры. Межкультурный компонент стал принципиально новым понятием в современном преподавании иностранных языков. С.С. Кунанбаева фокусируется на языке как на величайшем индикаторе культуры. Она утверждает, что лингвокультурологическая методология является основой этого нового подхода, и мы можем рассматривать преподавание иностранных языков как систему межкультурного коммуникативного подхода в педагогике. В этой связи мы не можем не согласиться с тем, что аутентичные материалы являются наилучшим способом установления связи между обучающимся, языком и культурой. Использование материалов, найденных в первоисточниках, повышает мотивацию усвоения языка. Некоторые ученые и лингвисты утверждают, что аутентичные материалы не предназначены для обучения языку, тогда как другие пропагандируют использование аутентичных материалов в обучении языку.

Очевидно, что, несмотря на различия во мнениях относительно,

определения терминов «аутентичность» и «аутентичные материалы», большинство исследователей сходятся во мнении, что такие материалы создаются носителями языка или писателями и направлены на передачу сообщения в контексте реальной жизни. (Kunanbaeva S. S.)

Обсуждение: Один из вопросов, который необходимо поднять, — это ограничение использования аутентичных материалов в классе. Многие специалисты по языкам согласны с тем, что недостаточные языковые способности учащихся мешают использованию аутентичных материалов. Некоторые лингвисты считают, что адаптация аутентичных материалов может сократить разрыв между сложностью аутентичных материалов и уровнем владения языком учащихся. Однако мы считаем адаптацию аутентичных материалов одним из наименее эффективных способов, которые могут помочь учащимся легко усвоить иностранный язык. Традиционные учебные материалы уступают аутентичным материалам по содержанию. Этот факт объясняет необходимость введения аутентичных материалов уже на начальном уровне. Более того, предполагается, что идеальной целью учащихся при освоении иностранного языка является владение языком, близким к владению носителями языка; а адаптированные учебные материалы не содержат содержательного содержания, чтобы передать сообщение о жизненном контексте. Аутентичные материалы побуждают учащихся совершенствовать свои языковые навыки посредством реального общения и обеспечивают разнообразие учебной деятельности благодаря разнообразию жанров. (Harmer J.)

Приведенные выше определения аутентичности и многочисленные описания использования аутентичных материалов в обучении иностранным языкам позволяют нам различать аутентичные материалы и адаптированные.

Аутентичное знакомство с языком происходит, когда учащиеся погружаются в него естественным образом: читают неадаптированные книги,

газеты, журналы, объявления на английском языке; слушают радио; смотрят телевизор и фильмы на английском языке; ищут информацию в Интернете и т. д. Большое разнообразие различных типов аутентичных материалов позволяет легко найти то, что заинтересует учащихся и может побудить их к дальнейшему использованию реального языкового контекста.

Считается, что следующие стратегии могут помочь учителям успешно применять аутентичные материалы в классе. Первый и очень важный шаг — это оценка потребностей и целей учащихся. Второй шаг предполагает участие учащихся в процессе выбора аутентичных материалов. Здесь, учащимся разрешается приносить на занятия собственные аутентичные материалы для достижения своих учебных целей. Третий шаг, учителя должны использовать аутентичные материалы аутентичными способами, а не традиционными педагогическими методами. (Hymes D. H.)

Результаты: Результаты исследования ученых показывают, что аутентичные материалы значительно улучшают навыки общения учащихся. Некоторые из учителей средних школ говорят, что аутентичные материалы мотивируют учащихся говорить. Например, они согласны с тем, что чтение оригинальных меню ресторанов сильно мотивирует учащихся вести диалог для обсуждения пунктов меню. Согласно разным исследованиям, аутентичные материалы оказались очень мощным источником на всех языковых уровнях; и большинство преподавателей считают, что введение аутентичных материалов на раннем этапе побудит учащихся чувствовать себя более уверенно со сложными языковыми структурами в кратчайшие сроки. Наиболее подходящий уровень для введения аутентичных материалов является спорным аспектом в области преподавания языка. (Nunan D.)

Заключение. В этой статье обсуждаются теоретические вопросы использования аутентичных материалов в классе иностранного языка. Исследование в статье изучает размышления участников об использовании

аутентичных материалов в средних школах. Аутентичные материалы являются очень полезным «инструментом» для поощрения учащихся к усвоению языка реального мира. Работая с аутентичными материалами, учащиеся должны иметь возможность понимать смысл текста в контексте реальной жизни. Это подразумевает большую роль учителя как посредника между учащимися и аутентичными материалами. Учителя должны тщательно выбирать материалы для развития языковых навыков учащихся, таких как чтение, письмо, говорение и аудирование. Аутентичные материалы должны передавать определенное сообщение для передачи учащимся и являются наиболее эффективным источником для расширения словарного запаса учащихся. В этой связи необходимо учитывать потребности учащихся.

Недостатки использования аутентичных материалов в основном касаются уровня языка учащихся. Аутентичные материалы, безусловно, играют важную роль в обучении иностранным языкам и могут значительно улучшить навыки межкультурной коммуникации учащихся. Однако, несмотря на преимущества, учителям стоит учитывать уровень своих студентов и правильно интегрировать аутентичные материалы в учебный процесс. Рекомендуется предоставлять поддержку и уникальные подходы к преодолению возникающих сложностей для более эффективного обучения. Конечно, больше вопросов возникает в плане использования аутентичных материалов в обучении, однако они станут предметом исследования в наших дальнейших работах. (Sample M.G.)

ЛИТЕРАТУРА

1. Cook V. J. Some uses for second language learning research, *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1981. Vol. 379, 251-258.
2. Gilmore A. Authentic materials and authenticity in foreign language learning, *Language Teaching*, 2007. Vol. 40. Is. 4, 97-118.
3. Harmer J. *How to teach English*. New edition (Pearson Education Limited,

- Essex, 2007. 290 p.).
4. Hymes D. H. On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds), *Sociolinguistics: Selected Readings. Part I* (Penguin Books, Harmondsworth, 1972. P. 269-293).
 5. Kunanbaeva S. S. *The modernization of foreign language education: the linguocultural-communicative approach* (Hertfordshire Press, United Kingdom, 2013, 294 p.).
 6. Mishan F. *Designing authenticity into language learning materials* (Intellect Books, Bristol UK, Portland OR, USA, 2005. 346 p.).
 7. Nunan D. *Designing tasks for the communicative classroom* (Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 221 p.).
 8. Richards J. C. & Rodgers T. S. *Approaches and methods in language teaching* (Cambridge University Press, Cambridge. 2001. 278 p.).
 9. Sample M.G. *Authentic materials: a motivational tool for the EFL classroom*, *Education and Linguistic Research*, 2015. Vol. 1. No. 2, 100-119.